

*Аджиева А.Ю., кандидат экономических наук
доцент
Чекемес А.В.
студент
факультет финансы и кредит
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г.Краснодар*

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МЕХАНИЗМ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные противоречия, существующие в экономике России в условиях высокой степени импортозависимости. Анализируются причины возникновения этих противоречий и предлагает механизмы их разрешения. Особое внимание уделено вопросам диверсификации экономики, стимулированию отечественного производства и повышению конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке. В статье также рассматриваются возможные пути снижения зависимости от импорта и укрепления экономической безопасности страны.

Ключевые слова: импортозамещение, экономика, инвестиции, механизм, диверсификация экономики.

*Adzhieva A.Yu., candidate of economic sciences
associate professor
Chekemes A.V.
student
Faculty of Finance and Credit
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Russia, Krasnodar*

CONTRADICTIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY AND THE MECHANISM FOR THEIR RESOLUTION IN CONDITIONS OF IMPORT DEPENDENCE

Abstract. The article examines the main contradictions that exist in the Russian economy in conditions of a high degree of import dependence. The reasons for the emergence of these contradictions are analyzed and mechanisms for their resolution are proposed. Particular attention is paid to issues of diversifying the economy, stimulating domestic production and increasing the competitiveness of domestic goods on the world market. The article also discusses

possible ways to reduce dependence on imports and strengthen the country's economic security.

Key words: import substitution, economy, investment, mechanism, economic diversification.

В современном мире экономика России сталкивается с многочисленными противоречиями, которые отражают сложную и противоречивую природу нашей страны. Несмотря на большие экономические потенциалы и богатые природные ресурсы, Россия все еще остается страной с высокой степенью импортозависимости. Хотя это и обеспечивает определенные преимущества, такие как доступ к новым технологиям и продуктам, оно также ставит нас перед рядом проблем и вызовов [1]. В этой статье мы рассмотрим основные противоречия экономики России и механизмы их разрешения в условиях импортозависимости.

Первым и, пожалуй, самым значимым противоречием экономики России является разрыв между богатством ее природных ресурсов и низким уровнем их эффективного использования. Россия располагает огромными запасами нефти, газа, угля, древесины и других полезных ископаемых, которые составляют основу ее экономики. Однако, из-за недостаточного развития сферы производства и технологий, значительная часть этих ресурсов экспортируется в необработанном виде, принося лишь небольшую прибыль. Это приводит к тому, что Россия не может полностью удовлетворить свои потребности в собственном производстве, а также зависит от импорта высокотехнологичной продукции из-за рубежа.

Одним из основных механизмов разрешения этого противоречия является развитие отечественного производства и технологического потенциала. Для этого необходимо создать более благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, а также совершенствовать систему образования и науки. Это позволит привлечь квалифицированные кадры и современные технологии, которые позволят эффективнее использовать природные ресурсы и повысить конкурентоспособность национального производства [2].

Еще одним противоречием, которое становится все более заметным в условиях импортозависимости, является неравномерное развитие регионов. Большинство промышленных и технологически развитых регионов расположены на западе страны, в то время как восточные и северные регионы остаются отсталыми и мало развитыми. Это приводит к дисбалансу в экономике и социальной сфере, а также затрудняет реализацию региональной политики и выравнивание различий в уровне жизни.

Для преодоления этого противоречия необходимо принять комплексные меры по развитию отсталых регионов и привлечению инвестиций в их экономику. К примеру, можно создавать особые

экономические зоны и предоставлять налоговые льготы для инвесторов, открывать новые производства и развивать туристический потенциал регионов. Также важно улучшить инфраструктуру и образовательную базу, чтобы привлечь квалифицированные кадры и создать условия для развития местных предприятий.

Еще одним противоречием экономики России является недостаточная диверсификация экономики и высокая зависимость от экспорта энергоносителей. Это делает нашу страну уязвимой перед изменениями на мировом рынке и колебаниями цен на нефть и газ. Кроме того, такая ситуация не способствует развитию других отраслей экономики и препятствует созданию конкурентоспособных продуктов на мировом рынке.

Для решения этого противоречия необходимо развивать не только собственное производство, но и стимулировать научно-технические исследования и инновации. Необходимо создать условия для развития различных отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, туризм, производство высокотехнологичной продукции. Также важно улучшить качество образования и подготовку кадров в отраслях, которые могут сделать Россию более конкурентоспособной на мировом рынке [4].

Современная экономическая модель России представляется как противостояние экономических институтов, об этих противоречиях мы подробнее поговорим ниже. У каждого экономического института своя цель, которую он, несмотря на положения товарищей по несчастью, пытается достичь. В этом смысле расплачивается за ошибки управленческого корпуса потребитель (вынужденный потребитель) – гражданин.

Политика таргетирования инфляции не даёт устойчивых и прогнозируемых результатов. Так, например, уровень инфляции попадал в установленный в 2014 г. таргет («оптимальные» – 4%) за весь период только 2 раза – в 2017 и в 2019 гг. Однако работы над ошибками Центральным Банком проведено не было.

На рисунке 1 можно увидеть прямую зависимость между уровнем инфляции и ключевой ставкой, причем за повышением ключевой ставки следует повышение уровня инфляции с небольшим временным лагом и наоборот. Это можно объяснить тем, что в условиях дефицита денежной массы (коэффициент монетизации на 2023 г. – 0,58), отсутствия развитого внутреннего производства товаров массового потребления, плавающего валютного курса, раздутого финансового сектора, высокого количества посредников на одного производителя, повышение ключевой ставки снежным комом повышает цены между посредниками, увеличивая производственные/логистические/финансовые затраты и в будущем – расходы бюджета [5]. Замкнутый круг: высокая ключевая ставка – высокая инфляция – высокая инфляция – высокая ключевая ставка.

Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки, инфляция и цели по инфляции

Ко всему вышеперечисленному медианная рентабельность организаций в 2022 г. составляет 13,30%, а средняя ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям до года – 11,46%, свыше 1 года – 10,11%. Кажется, что разница небольшая и прибыль всё равно есть, но если рассмотреть по видам экономической деятельности, то выяснится, что рентабельность значительной части отраслей (около 40,0%) ниже ключевой ставки. В эти отрасли входят: производство автотранспортных средств, водоснабжение, лесоводство, деятельность железнодорожного транспорта, строительство, обработка древесины, научные исследования, разработки и др. В условиях рыночной экономики низкодоходные отрасли не смогут существовать, потому что капитал «перетечет» в другие, более прибыльные, например, в производство табачных изделий (рентабельность – 49,3%), в финансовую и страховую деятельность (46,7%). Таким образом, импортозамещение если и будет происходить, то только в высокорентабельных отраслях.

Рассмотрим возможные пути снижения зависимости от импорта и укрепления экономической безопасности страны [3]:

1. Развитие отечественного производства: необходимо активно поддерживать отечественных производителей, создавать условия для расширения производственных мощностей и повышения качества продукции. Это позволит снизить зависимость от импорта и укрепить экономическую безопасность страны.

2. Стимулирование инноваций: инвестирование в научные исследования, разработку новых технологий и создание инновационных

продуктов способствует увеличению конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке и снижению зависимости от импорта.

3. Развитие экспорта: активное продвижение отечественной продукции на мировой рынок поможет увеличить объем экспорта и снизить зависимость от импорта. Для этого необходимо развивать торговые связи, улучшать качество продукции и адаптировать ее к требованиям международных стандартов.

4. Диверсификация экономики: развитие не только сырьевых отраслей, но и промышленности, сельского хозяйства, услуг и других секторов экономики позволит снизить риски, связанные с импортозависимостью, и укрепить экономическую безопасность страны.

5. Создание благоприятного инвестиционного климата: привлечение иностранных инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка инновационных проектов способствуют развитию экономики и уменьшению зависимости от импорта.

6. Развитие таможенной политики: усиление контроля за ввозом товаров, введение тарифных и нетарифных мер для защиты отечественного производства, борьба с контрабандой и нелегальным импортом помогут снизить зависимость от импорта и укрепить экономическую безопасность России.

Таким образом, было рассмотрено одно из наиболее актуальных противоречий российской экономики – импортозависимость. Она является серьезным вызовом для развития страны, так как зависимость от импорта приводит к нестабильности в экономике и угрожает ее устойчивости.

Однако, была обозначена возможность разрешения этого противоречия через механизмы для сокращения импорта и поддержки отечественного производства. Это может быть достигнуто через создание благоприятных условий для развития отечественных предприятий, поддержку инноваций и технологического развития, а также через привлечение иностранных инвестиций.

В целом противоречия в экономике России могут быть разрешены, если правительство и бизнес сосредоточатся на развитии отечественного производства и сокращении импорта. Это требует совместных усилий всех участников экономических процессов и принятия эффективных мер для поддержки отечественного бизнеса. Такой подход позволит сделать экономику более устойчивой и конкурентоспособной в глобальном мире.

Использованные источники:

1. Аджиева, А. Ю. Перспективы развития экосистем на рынке финансовых услуг / А. Ю. Аджиева // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 45(4). – С. 302-306.

2. Аджиева, А. Ю. Цифровая валюта. Перспективы введения в обращение цифрового рубля / А. Ю. Аджиева, К. К. Токарев // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 44(6). – С. 352-354.
3. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение, кредит / В.П. Климович. - Москва: Мир, 2022. - 256 с.
4. Мисаков, В. С. Инновационная инфраструктура как ресурс достижения сбалансированного развития региона / В. С. Мисаков, В. В. Бут, А. Ю. Аджиева // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 6(83). – С. 200-203.
5. Трошин, А. Н. Финансы и кредит / А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 336 с.